

REVUE STELLE

Vol 3, n°2

SANTE-SAVOIR-SOCIETE

Réfléchir à la science au rythme des transformations humaines

Novembre 2025

Connaissance des infirmiers sur la planification de plan de soins dans la zone de santé de MAHAGI. Cas des Postes de Santé, Centres de Santé, Centres de Santé de Références et Hôpital Général de Référence

Par

**AJENG'KUTHO
MAMBO Dieudonné²**

Résumé

La planification des soins est une étape de la démarche de soins infirmiers qui consiste à fixer les objectifs de soins et les délais pour les atteindre, à programmer les actes de soins, organiser leur mise en œuvre ainsi que leur évaluation. Elle est une étape importante de la démarche des soins infirmiers aboutissant à l'élaboration des soins. Elle fait face à de nombreux facteurs qui influencent sa bonne pratique malgré des efforts et stratégies fournis pour pouvoir améliorer la qualité d'une bonne pratique. La plupart des pays ont exigé une bonne planification des soins par des moyens divers. Cela avec une volonté d'imposer le plan comme outils suprême. L'objectif de ce travail est d'évaluer le niveau de connaissances des infirmiers de la Zone de Santé de Mahagi sur le plan de soins du 1^{er} au 31 juillet 2024.

Mots clés : connaissance, infirmiers, planification, plan de soins

2 AJENG' KUTHO MAMBO Dieudonné est né à Rethy, le 25/05/1985. Il est Licencié à l'Administration et Enseignement aux service des infirmiers (EASI) ; aujourd'hui Chargé de Pratique Professionnelle et Secrétaire de la Section à l'ISTM/MAHAGI . Enseignant à l'ITM Mahagi (Institut Technique Médicale de Mahagi) et à l'EDAP UNILAC (Ecole d'Application), il est aussi assistant à l'Institut Supérieur des Techniques Médicales de Mahagi ; assistant du Professeur Blaise MUKAMBA NGANDU tout en étant Infirmier traitant aux centre de Santé de Référence Mahagi-Mission.

Introduction

La planification des soins est une étape de la démarche de soins infirmiers qui consiste à fixer les objectifs de soins et les délais pour les atteindre, à programmer les actes de soins, organiser leur mise en œuvre ainsi que leur évaluation. (BOITIN et al., 2002). L'infirmier est une personne ayant suivi une formation de base aux soins infirmiers et autorisé dans son pays à prodiguer les soins infirmiers dans tous les contextes pour la promotion de la santé, la prévention de la maladie, des soins et le rétablissement des personnes physiquement et mentalement atteintes (SOUALAH A et al., 2017).

La pratique infirmière tient à la fois de l'art et de la science. En tant qu'art, elle s'attache aux problèmes et aux besoins physiques, psychologiques, sociologiques, culturels et spirituels de l'être humain ; tout en reposant sur la compétence et l'aptitude personnelles de l'infirmier (ère) à aider les autres. Comme science, elle se fonde sur un vaste savoir théorique. (AROUFIBESMA et al., 2012).

Ainsi la planification des soins est une étape de la démarche de soins infirmiers qui consiste à fixer les objectifs de soins et les délais pour les atteindre, à programmer les actes de soins, organiser leur mise en œuvre ainsi que leur évaluation. Elle est une étape importante de la démarche des soins infirmiers aboutissant à l'élaboration des soins (BOITIN et al., 2002).

La complexité des soins avec ses dimensions technique, organisationnelle, clinique, éthique et interpersonnelle offre alors un large choix de paramètres à évaluer pour apprécier le caractère professionnel de l'agir infirmier (LOPEZ A. et BRECHAT P-H., 2016).

Au cours des dernières décennies, la plupart des pays ont exigé une bonne planification des soins par des moyens divers. Cela avec une volonté d'imposer le plan comme outils suprême. C'est le cas de l'Empire Soviétique (Ex-U.R.S.S), précisément dans le Yalta, où le plan de soins est déjà un outil de plus en plus global d'aide à la décision, de conciliation d'un équilibre entre les besoins de santé de la population sur un territoire donné et un continent homogène d'offres et d'actions relevant de la sécurité sanitaire, de la prévention, des soins ambulatoires et hospitaliers, du médico-social et du social, ayant des effets sur les déterminants de la santé (LOPEZ A. et BRECHAT P-H., 2016).

Selon une étude réalisée dans 9 pays européens, la surcharge de travail de l'infirmier augmente le risque de mortalité ou de décès jusqu'à 7 % ; notamment par manque de formation jusqu'à 28 % ; par la non prise en compte du plan des soins par les infirmiers à 40%. Seulement après, viennent les autres causes liées aux équipements (OMS, 2015).

En Afrique, les capacités en ressources humaines dans le domaine de la santé représentent en quantité et en qualité, un facteur déterminant dans le renforcement des systèmes de soins de santé afin de réaliser les Objectifs de Développement Durable (OMS, 2015).

En Algérie, soit 28% d'infirmiers ont une négligence dans la complétude et l'utilisation de plan des soins et 66% d'infirmiers ne complètent pas le plan des soins et ne connaissent pas son importance (AOUMEU 2015).

La République Démocratique du Congo dispose depuis 2001 d'une Politique Nationale de Santé (PNS) fondée sur les soins de santé primaires (SSP) et qui réaffirme la Zone de Santé comme unité de leur opérationnalisation. Mais le constat fait, est que le Secteur de Santé de la RDC souffre d'innombrables problèmes, des problèmes liés aux prestations de services, ce qui renvoie également au respect de plan de soin par le personnel de santé (P.S.P, 2016 : 10).

Dans la province de l'Ituri, une région de la R.D.C sous état de Siège et présentant l'état sécuritaire volatile, le renforcement des capacités et l'accompagnement des personnels soignants par la Division Provinciale de la Santé (D.P.S) et les Équipes-Cadres de la Zone de Santé est parfois insuffisants. Ce qui amène parfois certains infirmiers à être superficiels et méconnaissant du plan des soins et à se rattacher plutôt à des routines dans la réalisation des actes infirmiers.

C'est ainsi que nous avons eu l'intérêt de mener la présente étude sur les connaissances des infirmiers(es) sur la planification de plans de soins dans la Zone de Santé de Mahagi.

Ainsi que, il nous a été utile de nous interroger sur cette mauvaise pratique chez les infirmiers dans la Zone de Santé de Mahagi en ces termes :

➤ Quel est le niveau de connaissances des infirmiers sur la planification de plan de soins et sur son utilisation dans la Zone de Santé de Mahagi ?

➤ Qu'est-ce qui fait que les infirmiers de la Zone de Santé de Mahagi n'utilisent pas convenablement le plan de soins ?

Eu égard à ce qui précède, nous avons formulé les hypothèses suivantes :

➤ Le niveau de connaissances des infirmiers de la Zone de Santé de Mahagi sur la planification de plan des soins serait bas.

➤ Le manque de formation continue, la globalisation des soins, la négligence, la démotivation, le rejet, l'insouciance, et l'incompétence seraient à la base du non utilisation de Plan de Soins dans la Zone de Santé de Mahagi.

II. Matériels et méthodes

II. 1. Description du terrain d'étude

a) Historique de la structure

La Zone de Santee Rurale de Mahagi a vu le jour en Décembre 2004 suite à une nouvelle approche de la politique du Ministère de la Santé Publique en République Démocratique du Congo préconisant le rapprochement des services de Santé et l'accessibilité des soins de qualité à toute la population.

Il est important de rappeler qu'avant 2004, le territoire de Mahagi ne comptait que trois Zones de Santé Rurale, notamment : La ZSR de LOGO, de NYARAMBE et de RIMBA. Pour le cas de la ZSR de Mahagi, elle a été enregistrée sous le N° 1250/CAB/MIN/S/AS/090/2003 et code 545401 avec un procès-verbal de redécoupage et de la délimitation du district Sanitaire de l'époque signé le 09/11/2003 par le Gouverneur de la Province Orientale, Son Excellence Bilusa Bayili Boingali Jean Pierre.

Depuis sa création, il a connu la succession des Médecins MCZ ci-après : Dr Uvon Akumu Angèle : d'Octobre 2004 à juillet 2005 ; Dr Olowa Ryeko Martin de juillet 2005 en octobre 2005 ; Dr Mugenyi Kabarole Prosper d'Octobre 2005 à Novembre 2009 ; Dr Udaga Wolelu Guillaume de Novembre 2009 à Février 2012 ; Dr Uyergiu Alworong'a Jeannot de Février 2012 en Octobre 2018 ; Dr Edhehati Bhako Pascal d'Octobre 2018 en Avril 2020 comme intérimaire ; Dr Upar Keraure Daniel d'Avril 2020 à nos jours.

Et actuellement la Zone de Santé de Mahagi compte 17 Aires de Santé ; 14 Centres de Santé et 3 Centres de Santé de Référence qui composent la Zone de Santé de Mahagi. A cela s'ajoutent 21 P.S; 2 Cliniques Médicales et 1 hôpital Général de Référence (à l'occurrence l'H.G. R/MAHAGI).

b) Situation géographique

Le Bureau Central de la Zone de Santé de Mahagi est implanté dans l'Aire de Santé de Mahagi-Anglican, au Chef-lieu du Territoire portant le même nom. Ce Bureau Central de la Zone de Santé se situe à environ 17 kilomètres de la frontière avec l'Ouganda, au Quartier Njura, sur l'avenue Anglicane, en Territoire de Mahagi, Division Provinciale de la Santé de l'Ituri, en Province de l'Ituri, et au Nord-est de la République Démocratique du Congo (ANONYME, 2024). Il s'étend sur une superficie de 2.500 km² et compte environs 232.341 habitants dont la densité moyenne est estimée à 93 habitants par km² (Archives du BCZ/MAHAGI).

Il est limité :

- Au Nord, par la République de l'Ouganda ;
- Au Sud par la ZSR de LOGO ;
- À l'Est, par la ZSR de NYARAMBE ;
- À l'Ouest par les ZSR de RIMBA, KAMBALA et AUNGBA.

Type d'étude ;

Notre étude est du type descriptif transversal et prospectif. Elle s'est déroulée du 1^{er} juillet au 31 juillet 2024, période pendant laquelle nous avons effectué nos enquêtes du terrain ; soit un mois durant.

II.2. Population d'étude

La population de cette étude est constituée de tous (toutes) les infirmiers(ères) qui travaillent dans les structures de la Zone de Santé de Mahagi.

II.3. Échantillon

L'échantillon de cette étude est exhaustif ; car elle compte tout le personnel infirmier (A0, A1, et A2) de l'Hôpital Général de Référence de Mahagi ; du Centre de Santé de Référence de Mahagi-Mission, du Centre de Santé d'ULYEKO et du Poste de Santé ADU.

II.4. Méthode d'étude

Pour réaliser ce travail, nous avons fait recours à la méthode descriptive du type transversal et prospectif. Ce qui nous a aidé à fixer notre attention sur les connaissances des infirmiers.

II.5. Techniques de récolte des données

Pour la collecte des informations relatives à ce travail auprès des enquêtés, nous avons recouru à la technique d'interview libre étant du moins en possession d'un guide d'interview et menant des échanges avec les infirmiers de nos structures ou formations sanitaires cibles. En plus, la technique documentaire nous a servi dans l'analyse des divers documents relatifs au plan de soins.

II.6. Techniques d'analyse et de traitement des données

L'analyse et le traitement des données, cette étude a été fait grâce au logiciel SPSS. Enfin, les fréquences ont été transformées en pourcentage pour faciliter la comparaison en vue de conclure dans quelle enquête s'oriente les réponses de nos enquêtes sur le sujet abordé dans notre travail.

Ci-dessous le calcul de pourcentage utilisé :

$$\% = \frac{f}{N} \times 100 \quad \text{Où:}$$

- % = Pourcentage ;
- f = fréquence ;
- N = taille de l'échantillon et
- 100 = constante.

III. Critères d'inclusion et d'exclusion

1. Critères d'inclusion

Comme critères d'inclusion de notre échantillon, nous avons retenu ceux-ci après :

- ✓ Être infirmier(ère) à l'Hôpital Général de Référence de Mahagi ; au Centre de Santé de Référence Mahagi-Mission, au Centre de Santé d'ULYEKO et au Poste de Santé de ADU et
- ✓ Avoir accepté facilement de répondre à notre interrogatoire ou échange.

2. Critères d'exclusion

Cependant, nous avons exclu de notre échantillon :

- ✓ Tous les infirmiers(ères) stagiaires et non engagés à l'Hôpital Général de Référence de Mahagi ; au Centre de Santé de Référence Mahagi-Mission, au Centre de Santé d'ULYEKO et au Poste de Santé de ADU pendant la période de notre étude et

Tous ceux qui n'ont pas répondu à nos critères d'inclusion ci-haut

IV. Variables

1. Variables sociodémographiques ou indépendantes

Les différentes variables indépendantes de notre étude sont :

- L'âge ;
- Le sexe
- Niveau d'étude et
- L'ancienneté tant professionnelle qu'au niveau de la Z.S de Mahagi (ses structures et formations sanitaires ciblées).

2. Variables d'étude ou dépendantes

Comme variables d'étude ou dépendantes de cette étude, nous avons retenu :

- Les connaissances des infirmiers sur le plan de soins ;
- La méthode appliquée lors de travail dans les services
- Ce qui empêche les infirmiers à ne pas bien utiliser le plan de soins et
- La définition de plan de soins.

VI. Résultats

Dans ce chapitre, nous présentons les données de notre recherche de terrain. Nous fournissons l'effort de les analyser ou interpréter, avant d'en faire la recension avec les auteurs antérieurs à notre thématique au niveau de la discussion.

3.1. Présentations des données

Tableau 1 : Répartition des enquêtés par âge et leur structure

					Total
			De18-25	De 26 ans et plus	
structure	HGR	Eff	0	22	22
		%	0,0%	100,0%	100,0%
	CSR	Eff	2	23	25
		%	8,0%	92,0%	100,0%
	CS	Eff	0	2	2
		%	0,0%	100,0%	100,0%
	PS	Eff	0	1	1
		%	0,0%	100,0%	100,0%
	Total	Eff	2	48	50
		%	4,0%	96,0%	100,0%

Source : Nos enquêtés

Faisant référence à ce tableau I, nous remarquons que : 22 enquêtés sur 22 soit 100% ont l'âge de 26 ans se trouve à l'hôpital ; 2 enquêtes sur 25 soit 8% ont l'âge qui varie entre 18 à 25 ans suivi de 23 enquêtes sur 25 soit 92% on l'âge de 26 ans et plus se trouve au CSR ; 2 enquêtes sur 2 soit 100% leur âge est de 26 ans et plus se trouve au CS ; enfin 1 enquête sur 1 soit 100% de 26 ans et plus se trouve au PS.

Tableau 2 : Répartition des enquêtés par sexe et leur structure

					Total
			Femme	Homme	
Structure	HGR	Eff	8	14	22
		%	36,3%	63,7%	100,0%
	CSR	Eff	10	15	25
		%	40%	60%	100,0%
	CS	Eff	0	2	2
		%	0,0%	100%	100,0%
	PS	Eff	0	1	1
		%	0,0%	100,0%	100,0%
	Total	Eff	18	32	50
		%	36%	64%	100,0%

Source : Nos enquêtés

Le résultat obtenu dans le tableau II nous révèle que parmi nos 50 sujets enquêtés : 8 enquêtes sur 22 soit 36,3% sont de sexe féminin, 14 enquêtes soit 63,7% sont de sexe masculin qui travaillent au niveau de l'hôpital ; 10 enquêtes sur 25 soit 40% sont de sexe féminin suivies de 15 enquêtes soit 60% de sexe masculin qui travaillent au niveau CSR ; 2 enquêtes sur 2 soit 100% de sexe masculin qui travaillent au niveau de CS et enfin, 1 enquête sur 1 soit 100% de sexe masculin aussi travaille au niveau de PS.

Tableau 3 : Répartition des enquêtés selon le Niveau d'étude

Niveau d'étude	Eff	%
A0	4	8,0%
A1	6	12,0%
A2	40	80,0%
Total	50	100,0%

Source : Nos enquêtés

Tableau 3 : Répartition des enquêtés selon le Niveau d'étude

Niveau d'étude		Eff	%
	A0	4	8,0%
	A1	6	12,0%
	A2	40	80,0%
	Total	50	100,0%

Source : Nos enquêtés

Le résultat obtenu dans le tableau III, nous révèle que parmi nos 50 sujets enquêtés : 4 enquêtes soit 8,0% sont du niveau A0 ; 6 enquêtes soit 12,0% sont du niveau A1 ; et enfin 40 enquêtes soit 80,0% sont du niveau A2.

Tableau 4 : Répartition des enquêtés par âge et leur connaissance sur le plan de soins

					Total	
			De 18-25 ans	De 26 ans et plus		
Quant attendez-vous de plan de soins ?	C'est un programme ordonné et concis que trace l'infirmier d'après les besoins du malade qu'il soigne,	Eff	2	32	34	
		%	5,9%	94,1%	100%	
	C'est un outil de travail d'un infirmier,	Eff	0	6	6	
		%	0,0%	100%	100%	
	C'est un programme des soins,	Eff	0	4	4	
		%	0,0%	100,0%	100%	
	C'est un outil qui permet à l'infirmier de bien travailler,	Eff	0	6	6	
		%	0,0%	100,0%	100%	
	Total		Eff	2%	48	50
			%	4,0%	96,0%	100%

Source : Nos enquêtés

À la lecture de ce tableau, il se remarque que 2 enquêtés sur 2 soit 100% dont l'âge varie entre 18 à 25 ans connaissent le plan de soins et le définissent tous comme un programme ordonné et conçu que trace l'infirmier pour répondre aux besoins du malade qu'il soigne ; avec 32 enquêtés sur 48 soit 66,7% en âge de 26 ans ou plus le définissant comme un programme ordonné et concis que trace l'infirmier pour répondre aux besoins du malade qu'il soigne ; devant 6 enquêtés sur 48 soit 12,5 le définissant comme un outil de travail d'un infirmier ; suivis de 4 enquêtés sur 48 soit 8,3% le précisant comme un programme des soins et enfin 6 enquêtés sur 48 soit 12,5% qui le définissent comme un outil qui permet à l'infirmier de bien travailler.

Tableau 5 : Répartition des enquêtés selon leur ancienneté et connaissance sur le plan de soins

Quant enten- dez-vous de plan de soins ?	eff	De 0-5 ans					De 6-15 ans					De 16-25 ans					De 26 ans et plus					Total
		6	17,6%	25	73,5%	1	2,9%	2	5,9%	1	2,9%	2	5,9%	1	2,9%	2	5,9%	1	2,9%	2	5,9%	
C'est un programme or- donne et concis que trace l'in- firmier d'après les besoins du malade qu'il soigne,	0	0,0%	5	83,3%	1	16,7%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%	6	100,0%
C'est un outil de travail d'un infirmier,	0	0,0%	2	50,0%	0	0,0%	2	50,0%	0	0,0%	2	50,0%	0	0,0%	2	50,0%	0	0,0%	2	50,0%	4	100,0%
C'est un pro- gramme des soins,	0	0,0%	4	66,7%	2	33,3%	0	0,0%	2	33,3%	0	0,0%	2	33,3%	0	0,0%	2	33,3%	0	0,0%	6	100,0%
C'est un outil qui permet à l'infirmier de bien travailler,	6	12,0%	36	72,0%	4	8,0%	4	8,0%	36	72,0%	4	8,0%	4	8,0%	36	72,0%	4	8,0%	4	8,0%	50	100,0%
Total																						

Source : Nos enquêtes

Au vu de ce tableau, nous constatons que : 6 enquêtés sur 6 soit 100% dont les années d'ancienneté varie de 0 à 5 ans connaissent le plan de soins et le définissent tous comme un programme ordonné et conçus que trace l'infirmier pour répondre aux besoins du malade qu'il soigne ; 25 enquêtés sur 36 soit 69,4% de 6 à 15 ans d'ancienneté qui le définissent comme un programme ordonné et conçus que trace l'infirmier pour répondre aux besoins du malade qu'il soigne ; aussi 5 sur 36 soit 13,9% de l'âge d'ancienneté étant de 6 à 15 ans qui le définissent comme un outil de travail d'un infirmier ; 4 enquêtés sur 36 soit 11,1% qui précise que le plan de soins est un outil qui permet à l'infirmier de bien travailler, et 2 enquêtés sur 36 soit 5,6% qui le définissent comme un programme des soins; 2 enquêtés sur 4 soit 50,0% dont l'âge de l'ancienneté varie de 16 à 25 ans le précisant que le plan de soins est un outil qui permet à l'infirmier de bien travailler, 1 enquêtés sur 4 soit 25,0% le définissent tous comme un programme ordonné et conçus que trace l'infirmier pour répondre aux besoins du malade qu'il soigne, et 1 enquêtés sur 4 soit 25,0% définissent le plan de soins comme un programme des soins; devant 2 enquêtés sur 4 soit 50,0% dont l'âge de l'ancienneté est de 26 ans et plus reconnaissons que le plan de soins est un programme ordonné et conçus que trace l'infirmier pour répondre aux besoins du malade qu'il soigne et enfin 2 enquêtés sur 4 soit 50,0% qui le définissent comme un programme des soins.

Tableau 6 : Répartition des enquêtés par âge et leur connaissance sur la méthode appliquée lors de travail dans les services

Quelle méthode appliquez-vous lors de votre travail dans les services ?	De 0-5 ans			De 6-15 ans			De 16-25 ans			De 26 ans et plus			Total
	Eff	%		Eff	%		Eff	%		Eff	%		
Démarche de soins	6	15,4%	28	1	2,6%	4	39						
Distribution des tâches	0	0,0%	8	3	7,5%	0	11	10,3%					
?	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%					
Total	6	12,0%	36	4	8,0%	4	50	8,0%	8,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Source : Nos enquêtés

A la lumière de ce tableau, il se lit que 2 enquêtés sur 2 soit 100,0% dont l'âge varie de 18 à 25 ans confirme que la méthode appliquée lors de leur travail est la démarche de soins ; suivis de 37 enquêtés sur 48 soit 77,1% dans la tranche d'âge de 26 ans et plus disent que la méthode appliquée lors de travail au sein de divers services demeure surtout la démarche de soins ; contre enfin 11 enquêtés sur 48 soit 22,9% qui confirment par contre appliquer lors de travail quant à la méthode la distribution des tâches.

Tableau 7 : Répartition des enquêtés selon leur ancienneté et connaissance sur la méthode appliquée lors de travail dans les services

		ancienneté					Total
		De 0-5 ans	De 6-15 ans	De 16-25 ans	De 26 ans et plus		
Quelle méthode appliquez-vous lors de votre travail dans les services ?	Démarches de soins	6	28	1	4	39	
	Eff						
	%	15,4%	71,8%	2,6%	10,3%	100,0%	
	Distribution des tâches	0	8	3	0	11	
	Eff						
	%	0,0%	72,7%	27,3%	0,0%	100,0%	
Total		6	36	4	4	50	
	Ef						
	%	12,0%	72,0%	8,0%	8,0%	100,0%	

Source : Nos enquêtés

Il se dégage de ce tableau que, 6 enquêtés sur 6 soit 100,0% dont leur âge est de 0 à 5 ans d'ancienneté confirment la démarche de soins comme plus appliquée lors de leur travail dans le service ; suivis de 28 enquêtés sur 36 soit 77,8% de 6 à 15 ans d'ancienneté qui la prouvent également comme plus appliquée. Par contre, 8 enquêtés sur 36 soit 22,2% déclarent utiliser lors de travail au sein des services quant à eux la méthode d'attribution des tâches ; suivis également de 3 enquêtés sur 4 soit 75,0% d'ancienneté de 16 à 25 ans qui précise ; avec seulement 1 enquêté sur 4 soit 25,0% appliquant plus la démarche de soins lors de travail dans le service ; et enfin avec encore 4 enquêtés sur 4 soit 100,0% dont l'âge de 1' ancienneté est de 26 ans et plus qui ont dit que la méthode le plus appliquée lors de leur travail dans le service est la démarche de soins.

Tableau 8 : Répartition des enquêtés selon leurs âge et connaissance quant à ce qui empêche les infirmiers à ne pas bien utiliser le plan de soins

		De 26 ans et plus		Total
		De 18-25 ans		
Qu'est ce qui empêche les infirmiers à n'est pas bien utiliser le plan de soins ?	Manque de formation continue	2	17	19
		10,5%	89,5%	100,0%
Globalisation des soins	Eff	0	8	8
	%	0,0%	100,0%	100,0%
Négligence	Eff	0	6	6
	%	0,0%	100,0%	100,0%
Démotivation	Eff	0	17	17
	%	0,0%	100,0%	100,0%
Total	Eff	2	48	50
	%	4,0%	96,0%	100,0%

Ce tableau nous montre que 2 enquêtés sur 2 soit 100,0% dont l'âge varie de 18 à 25 ans confirment que ce qui les empêche à ne pas bien utiliser le plan de soins est le manque de formation continue. Par ailleurs, 17 enquêtés sur 48 soit 35,4% dont l'âge est de 26 ans et plus rejoignent également les enquêtés de 18 à 25 ans, affirmant aussi que ce qui les empêche à ne pas bien utiliser le plan de soins est le manque de formation continue toujours. Par contre, 17 enquêtés sur 48 soit 35,4% déclarent que c'est la démotivation qui les empêche à ne pas bien utiliser le plan de soins, suivis de globalisation épinglée à 16,7% soit par 8 des enquêtés sur 48 et ; enfin la négligence signalée à 12,5% (soit par 6 enquêtés sur 48) comme cause d'empêchement à l'application de plan de soins.

Tableau 9 : Répartition des enquêtés selon leur ancienneté et connaissance sur ce qui empêche les infirmiers a n'est pas bien utiliser le plan de soins.

Qu'est ce qui empêche les infirmiers a n'est pas bien utiliser le plan de soins ?		De 0-5 ans				De 6-15 ans				De 16-25 ans				De 26 ans et plus				Total					
		4	11	2	2	21,1%	57,9%	10,5%	10,5%	0	6	75,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0	6		100,0%	0	6	100,0%	
Manque de formation continue	Eff																					19	
	%																						100,0%
Globalisation des soins	Eff																						8
	%																						100,0%
Négligence	Eff																						6
	%																						100,0%
Démotivation	Eff																						17
	%																						100,0%
Total	Eff																						50
	%																						100,0%

Au vu de ce tableau, nous remarquons que, 4 enquêtés sur 6 soit 66,7% dont l'ancienneté varie entre 0 à 5 ans confirment aussi que c'est le manque de formation continue qui empêche les infirmiers à ne pas bien utiliser le plan de soins ; suivis de 2 enquêtés sur 6 soit 33,3% qui précisent que c'est la démotivation qui fait que les infirmiers n'utilisent pas bien le plan de soins ; suivis encore de 13 enquêtés sur 36 soit 36,1% avec l'ancienneté de 6 à 15 ans qui parlent plutôt de la démotivation. Par ailleurs, 11 enquêtés sur 36 soit 30,6% déclarent que c'est le manque de formation continue qui empêche les infirmiers à ne pas bien utiliser le plan de soins ; suivis de 6 enquêtés sur 36 soit 16,7% signalant plutôt la globalisation qui empêche les infirmiers à ne pas bien utiliser le plan de soins ; contre 6 enquêtés sur 36 soit 16,7% confirment la négligence. En plus, le tableau revêt que 2 enquêtés sur 4 soit 50,0% dont leur âge de l'ancienneté est de 16 à 25 ans, citent le manque de formation continue comme la première cause qui empêche les infirmiers à ne pas bien utiliser le plan de soins ; avec 2 autres enquêtés sur 4 soit aussi 50,0% donnant pour eux la négligence. Enfin, à lire le tableau, 2 enquêtés sur 4 soit 50,0% de 26 ans et plus d'ancienneté confirment que c'est le manque de formation continue qui empêche les infirmiers à ne pas bien utiliser le plan de soins ; devant un autre groupe de 2 enquêtés sur 4 soit aussi 50,0% qui donne la globalisation des soins comme ce qui empêche les infirmiers à ne pas bien utiliser le plan de soins.

DISCUSSION DES RÉSULTATS

Faisant référence aux résultats de notre étude, nous remarquons que : la majorité de nos enquêtés connaissent le plan de soins. Ce qui est précisé par 64% de nos enquêtés de 26 ans et plus, ainsi que par 4% des enquêtés de 18 à 25 ans d'âge) ; suivie de deux autres définitions y relatives respectivement comme un outil de travail d'un infirmier et un outil qui permet à l'infirmier de bien travailler ; suivies enfin d'une autre définition proposée comme un programme des soins (une définition toujours par 8% des enquêtés de 26 ans et plus). Et il s'observe aussi mieux que par rapport à l'ancienneté, au niveau de connaissance de nos enquêtés sur le plan de soins, la majorité a de connaissance sur le plan de soins précisant qu'il est un programme ordonné et conçu que trace l'infirmier suivant les besoins du malade soigné (une connaissance et définition de 50% de nos enquêtés dont l'ancienneté est de 6 à 15 ans d'abord ; ensuite de 12% des enquêtés de 0 à 5 ans ; de 4% des enquêtés de 26 ans et plus et de 2% des enquêtés de 16 à 25 ans). Vient ensuite la connaissance et définition des enquêtés du plan de soins comme un outil de travail d'un infirmier (ce qui rentre chez 10% de 6 à 15 ans d'ancienneté et aussi chez 2% de 16 à 25 ans d'ancienneté). Suivies encore de la connaissance et définition du plan de soins par nos enquêtés comme un outil qui permet à l'infirmier de travailler (une connaissance et définition de 8% des enquêtés de 6 à 15 d'ancienneté et encore 4% des enquêtés de 16 à 25 ans). Enfin, nos enquêtés ont démontré qu'ils connaissent le plan de soin de soins, le définissant simplement comme un programme de soins (cela par 4% des enquêtés respectivement de 6 à 15 ans et ceux de 26 ans et plus des anciennetés).

En effet, nous avons retrouvé que plus d'infirmiers âgé de 26 ans et plus connaissent le plan de soins ; avec aussi des enquêtés de l'ancienneté de 6 à 15ans qui le connaissent.

Un résultat qui rejoint ceux de l'étude de HAMIDOU KOÏTA (2014), traitant des « Connaissances, attitudes et pratiques des personnels infirmiers sur la planification des soins au CHU en Commune II du District de Bamako ». Nous le disons ainsi puisque 85% de leurs enquêtés avaient aussi déclaré connaître le plan de soins infirmiers et son utilisation. La définissant de la même manière que nos enquêtés comme un programme ordonné et concis que trace l'infirmier d'après les besoins du malade qu'il soigne, (63%). Ajoutant que le plan de soins permet d'exposer, d'organiser et d'argumenter les soins infirmiers qui sont prodigués (59%).

Par contre, notre résultat s'oppose à celui de MOUSSA BENBOUBKER et ses coauteurs qui, en 2016, avaient mené une enquête autour des « Connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis des précautions standards chez les soignants du Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de

Fès (Maroc) ». Dans leur étude, relativement aux connaissances des infirmiers sur le plan de soins, leurs résultats montrèrent que seulement 28,72% de leur personnel soignant eurent une connaissance aux précautions standards et aux planifications des soins. (MOUSSA BENBOUBKER 2016)

Ce que, au moins comparativement au résultat de notre étude en cette matière, dans notre structure sanitaire, qui composent la Zone de Santé de Mahagi, le personnel infirmier à un niveau élevé de connaissance sur le plan de soins ; ce qui s'expliquerait dans notre étude par les différentes formations reçues dans les différentes structures de la zone de santé de Mahagi par les différentes supervisions de la zone, supervisions et formations du BDOM et de la DPS

Abondant dans le même sens, MANDANA BAMBANONGAMA N. et Joris LOSIMBA LIKWELA (2013) ont écrit un article sur les : « Connaissances et attitudes des professionnels de santé face aux planifications de plan soins en milieu hospitalier ». Parlant des variables, sauf pour les variables quantitatives pour lesquelles les statistiques de réduction étaient spécifiées dans leur article, le nombre de leurs répondants s'était levé à 90 personnes, soit 93,75% de l'effectif total (n=96). Ainsi, relativement aux caractéristiques sociodémographiques de leurs personnes interviewées, l'âge moyen de leurs personnes interviewées était de 43 à 48 ans ; un âge légèrement supérieur au nôtre. Ce que notre personnel est encore très jeune, le comparant à ceux de leurs enquêtés. En plus, l'ancienneté professionnelle médiane de leurs personnes interviewées était de 14 ans ; ce qui se rapproche aussi fort de résultat de notre étude, l'ancienneté de nos enquêtés ayant été de 15 ans.

Selon âge et ancienneté professionnelle des infirmiers sur la méthode appliquée lors de travail dans les services.

Quant aux méthodes appliquées lors de travail au sein d'un service d'une structure sanitaire, nos diagrammes ont précisé que la méthode la plus appliquée lors de travail dans les services des structures et formations sanitaires de la Zone de Santé de Mahagi est la démarche de soins (évoquée à 74% par les enquêtés de 26 ans et plus d'âge et à 4% par les enquêtés de 18 à 25 ans d'âge) ; suivis de la distribution des tâches lors de leur travail dans les services (appliquée par 22% des enquêtés de la tranche d'âge de 26 ans et plus). Relativement aux anciennetés, les diagrammes ont montré que la démarche de soins était plus utilisée par nos enquêtés (parmi qui 56% avaient l'ancienneté de 6 à 15 ans ; 12% de l'ancienneté de 0 à 5 ans ; 8% de 26 ans et plus d'ancienneté et 2% de 16 à 25 ans d'ancienneté). Ensuite était appliquée la distribution des tâches (à 16% par nos enquêtés de 6 à 15 ans et à 6% par nos enquêtés de 16 à 25 ans).

Concomitamment, nous avons retrouvé, en faisant notre revue de littérature, Geneviève Arsenault-Lapierre et ses coauteurs qui ont écrit en 2021 un article au Canada sur « Les connaissances, les attitudes et les pratiques des cliniciens de soins primaires concernant la démence ». Ils ont dégagé que, quant aux réponses des cliniciens concernant le plan des soins pour la démence, les questionnaires ont été envoyés à tous les cliniciens de chacune des cliniques, sans égard à leur admissibilité (par exemple travailler au moins une journée par semaine à la clinique et voir des patients plus âgés). Au total, 369 (soit 68%) des médecins de familles admissibles ont signalé

dans leur étude des méthodes utilisées lors de travail dans le service, les méthodes utilisées dans le service par leurs enquêtés était également comme dans la nôtre la démarche de soins. Cette dernière imprimait le travail à l'endroit de plan de soins pour la démence ; contre 32% des médecins de familles ayant signalé que les méthodes utilisées étaient la distribution des tâches des attitudes. Cependant, ces auteurs ont cru de sa part et a renchéri qu'en présence de symptômes, le diagnostic précoce de la démence est important, des compétences et des connaissances perçues en soins pour la démence sont aussi nécessaires (c'est-à-dire avoir des connaissances et des méthodes pour poser un diagnostic de démence). Ajoutent-ils encore que sont importants, également les méthodes favorables envers la collaboration avec les infirmiers et les autres professionnels de la santé dans la gestion des soins pour la démence. , Geneviève Arsenault-Lapierre 2021

Aussi, nous avons eu à lire le travail de YANICK S. et NGUEKEU NGUEKEU (2012), qui avaient de même eu à mener leur étude relativement sur le thème de notre recherche sur les « Connaissance, attitude et pratique des personnels soignant sur l'éthique clinique et la bioéthique. Cas de l'Hôpital Général de Katudu ». Une étude transversale ciblant les personnels soignants de l'Hôpital Général de Katudu, par le biais des questionnaires d'enquête et qui s'était étendue sur une période de 6 mois. Après confrontation des données à ses critères d'analyse préétablis, elle obtint les résultats selon lesquels, par rapports aux connaissances, la connaissance de son personnel soignant a été jugée de même favorable à 70%. S'agissant de la pratique ou méthode, elle fut jugée faible ou mauvaise à 45% ; vu qu'il n'existait pas de comité d'éthique au sein de la structure sanitaire dans laquelle ses répondants prestaient. Alors que dans notre étude, le respect de plan de soin est tenu, avons-nous dit, à 57,89%. D'où, une petite nuance ici avec leur attitude favorable.

En principe, si nos enquêtés ont été favorables à la démarche de soins, c'est parce que, normalement elle réduit les tâches au personnel soignant et permet un bon chevauchement dans les services ; ainsi qu'une bonne collaboration. Une autre raison serait le niveau d'éducation de ce personnel ; puisqu'il n'y existe pas des initiés. Car, peut-être ces derniers au moins pourraient prendre le plan de soin comme quelque chose d'ennuyant et de difficile.

Selon âge et ancienneté des enquêtés sur la connaissance des infirmiers quant à ce qui les empêche à ne pas bien utiliser le plan de soins.

Enfin, les deux derniers tableaux de la présentation de nos résultats (le cinquième et le sixième) ont mieux interprété qu'à en croire nos enquêtés, ce qui empêche les infirmiers à ne pas utiliser comme il se doit, le plan de soins reste à un même niveau le manque de formation continue et la démotivation (tous les deux cités par nos enquêtés de 26 ans et plus d'âge) ; suivi de la globalisation des soins cités par 16% de nos enquêtés toujours de 26 ans et plus d'âge ; suivie encore de la négligence citée par 12% de nos enquêtés toujours de 26 ans et plus d'âge ; suivie enfin d'un petit nombre d'enquêtés de 18 à 25 ans ayant cité eux aussi aux côtés de ceux de 26 ans et plus le manque de formation continue.

Le sixième diagramme ayant également interprété que de par

l'ancienneté de nos enquêtés, parmi ce qui empêche les infirmiers à ne pas utiliser comme il se doit le plan de soins, reviennent : en premier la démotivation (dont 26% cités par nos enquêtés d'ancienneté de 6 à 15 ans ; 4% de 16 à 25 ans d'ancienneté et 4% encore de 0 à 5 ans d'ancienneté) ; en second le manque de formation continue (cité par 22% de nos enquêtés de 6 à 15 ans d'ancienneté ; 8% de de nos enquêtés de 0 à 5 ans d'ancienneté et 4% de nos enquêtés respectivement de de 16 à 25 ans et de 26 ans et plus d'ancienneté) et ; enfin en troisième lieu et au même niveau la globalisation des soins ainsi que la négligence (tous étant cités d'abord à 12% par nos enquêtés de 6 à 15 ans d'ancienneté ; ensuite à 4% par nos enquêtés respectivement des tranches d'âge de 0 à 5 ans, de 16 à 25 ans et enfin de 26 et plus d'ancienneté).

Dans le même ordre d'idées, nous avons par contre retrouvé dans l'étude de Geneviève Arsenault-Lapierre et ses coauteurs (2021) qu'au total, 369 (soit 68%) des médecins manifestent des attitudes positives à l'endroit de plan de soins pour la démence ; contre 32% des médecins ayant signalé des attitudes alors négatives. Des attitudes qui, selon eux sont très importantes en vue de la collaboration avec les infirmiers et les autres professionnels de santé dans la gestion des soins pour la démence, avons-nous dit précédemment.

Nous avons en outre rencontré dans la recherche de YANICK S. et NGUEKEU (2012) que, par rapports aux attitudes, l'attitude de son personnel soignant a été jugée de même favorable à 70%. Ce qui s'apparente aux résultats de notre enquête. S'agissant de la pratique, celle de leurs enquêtés était jugée également faible ou mauvaise à 75% ; vu qu'il n'existait pas de comité d'éthique au sein de la structure sanitaire dans laquelle ses répondants prestaient. Alors que dans notre étude, le respect de plan de soin est tenu, avons-nous dit, à 57,89%. D'où, une petite nuance ici avec l'attitude favorable des enquêtés de YANICK S. et NGUEKEU.

CONCLUSION ET SUGGESTION

Notre étude a porté sur la « Connaissance des infirmiers sur le plan de soins dans la Zone de Santé de Mahagi à l'année 2024 ». En outre, l'objectif général de ce travail a été d'évaluer le niveau de connaissances des infirmiers de la Zone de Santé de Mahagi sur le plan de soins. Cas de HGR MAHAGI, CSR Mahagi-mission, CS ULYEKO et PS ADU, Cherchant spécifiquement à déterminer le niveau de connaissance des infirmiers sur le plan de soins et d'épingler les raisons du non utilisation de Plan de Soins par les infirmiers de la Zone de Santé de Mahagi.

Notre population d'étude fut constituée de tous les infirmiers de la Zone de Santé de Mahagi, vu que nous avons utilisé l'échantillonnage probabiliste simple, avec un échantillon exhaustif.

Pour encore mieux y parvenir, la méthode d'enquête appuyée de la technique du questionnaire, nous ont servi pour la récolte des données auprès des enquêtées.

Mais avant d'y arriver, nous avons formulé des questions de recherche comme :

- 1) Quel est le niveau de connaissances des infirmiers sur la planification de plan de soins et utilisation dans la Zone de Santé de Mahagi ? et
- 2) Qu'est ce qui fait que les infirmiers de la Zone de Santé de Mahagi n'utilisent pas convenablement le plan de soins ?

Eu égard à ce qui précède, nous avons formulé les hypothèses suivantes :

- Le niveau de connaissances des infirmiers de la Zone de Santé de Mahagi sur la planification de plan des soins serait bas.
- Le manque de formation continue, la globalisation des soins, la négligence, la démotivation, le rejet, l'insouciance, et l'incompétence seraient à la base du non utilisation (parfaite) de Plan de Soins dans la Zone de Santé de Mahagi.

Ainsi donc, en vue de répondre à nos questions de la problématique, vérifier nos hypothèses et atteindre nos objectifs, cette étude ayant été du type descriptif transversal et prospectif, déroulée du 1^{er} au 31 Juillet 2024 ; soit un mois durant, nous avons recouru à la méthode d'enquête, appuyée, avons-nous dit de la technique de questionnaire ; proposant des questions fermées à nos enquêtés constitués de tous les infirmiers des structures et formations sanitaires de la Zone de Santé de Mahagi.

Au terme de notre étude nous avons atteint donc les résultats ci-après :

- La majorité de nos enquêtés connaissent le plan de soin ; la plupart l'ayant défini comme un programme ordonné et conçu que trace l'infirmier suivant les besoins du malade soigné (ce qui a été précisé par 64% de nos enquêtés de 26 ans et plus ainsi que par 4% des enquêtés de 18 à 25 ans d'âge ; une connaissance ou définition de 50% de nos enquêtés 6 à 15 ans d'ancienneté ; ce qui infirme notre hypothèse
- La majorité d'infirmiers utilisent les démarches des soins au sein des services comme méthode de travail soit 74% par les enquêtés de 26 ans et plus d'âge et à 56% par les enquêtés de l'ancienneté de 6 à 15 ans) ;
- A un même niveau, le manque de formation continue et la démotivation empêchent les infirmiers à ne pas utiliser comme il se doit le plan de soins toutes les deux cités par nos enquêtés de 26 ans et plus d'âge à 34% ; respectivement la démotivation étant alors revenu par ailleurs en premier et à 26% chez nos enquêtés de 6 à 15 ans d'ancienneté et le manque de formation continue en second lieu chez 22% de nos enquêtés de 6 à 15 ans d'ancienneté). Confirme notre hypothèse

Au regard de ces résultats obtenus, nous suggérerions ce qui suit :

1) **Au ministère central de la santé publique**

Nous demandons au gouvernement central de revoir le budget a loué pour les salaires et les primes de risque, pour que les infirmiers face leurs travaux selon les normes recommander par la loi du pays,

2) Au ministre provincial de la Santé

Nous demandons au ministre provincial de la Santé d'organiser des formations pour renforcer les niveaux des infirmiers de la province en matière de plan de soins,

3) Au Bureau Centrale de la Zone de Santé de Mahagi

De sensibiliser les infirmiers de la Zone de Santé a une bonne utilisation de plan de soins dans leurs structures Sanitaires enfin de bien soigner les patients ou les malades,

4) A nous les infirmiers

De prendre en considération le plan des soins comme notre outil de travail journalier et de n'est pas se pencher plus à la motivation car notre métier c'est un métier noble.

Pour en finir, nous ne pouvons prétendre avoir épuisé toutes les questions relatives au plan de soin ou l'avoir exploité sans faille sous sa formulation du début. Raison pourquoi, nous ouvrons de brèche aux autres chercheurs ou scientifiques qui veulent nous emboiter le pas de ne pas se gêner de nous compléter, voire d'enrichir ou élargir les questions sur ce thème de recherche.

Publication semestrielle de la Revue Stelle
Revue scientifique internationale, interdisciplinaire et interactive

Vol 3, n° 2
Novembre 2025

© Editions Benluton, 2025,
Kinshasa/ RDC
ISBN : 978-99951-52-01-X
Dépôt légal : LK 3.02510-57587